

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyyla Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

2. Feynman, R. P. (1985). Qiziqarli fizika [The Feynman Lectures on Physics]. Moscow: Mir Publishers.
3. Gentner, D., & Jeziorski, M. (1983). The shift from metaphor to analogy in Western science. In A. (Ed.).
4. Kuhn, T. S. (1962). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press.
5. Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press.

TIL VA TAFAKKUR MUNOSABATIDA LINGVOKONSEPTUAL YONDASHUVNING O‘RNI

Imomqulov Dilmurod O‘rol o‘g‘li,
imomqulovdilmurod1004@mail.com
Guliston davlat universiteti(O‘zbekiston)

Annotatsiya: Ushbu maqola til va tafakkur o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni lingvokonseptual yondashuv nuqtai nazaridan tahlil qiladi. Tadqiqotda tilning nafaqat muloqot vositasi, balki inson ongi, dunyoqarashi va madaniyatini shakllantiruvchi muhim omil ekanligi ko‘rsatilgan. Maqolada Sepir-Uorf gipotezasi, Martin Xaydeggerning falsafiy qarashlari va Lera Boroditskiyning empirik tadqiqotlari asosida tilning idrok va tafakkur jarayonlariga ta’siri o‘rganilgan. Maqolada lingvokonseptual yondashuv orqali turli xalqlar tillariga tegishli bo‘lgan konseptlar, qadriyatlar va madaniy yondashuvlar o‘rganish imkoniyati ta’kidlangan.

Kalit so‘zlar: lingvokonseptual yondashuv, til, tafakkur, konsept, madaniyat, idrok, Lera Boroditskiy, Sepir-Uorf gipotezasi.

Abstract: This article analyzes the relationship between language and thought from the perspective of the linguoconceptual approach. The study shows that language is not only a means of communication, but also an important factor shaping human consciousness, worldview and culture. The article examines the influence of language on perception and thought processes based on the Sapir-Whorf hypothesis, Martin Heidegger's philosophical views, and Lera Boroditsky's empirical research. In conclusion, it is emphasized that the linguoconceptual approach provides an opportunity to study national concepts, values and cultural codes.

Keywords: linguoconceptual approach, language, thought, concept, culture, perception, Lera Boroditsky, Sapir-Whorf hypothesis.

Til jamiyatning asrlar davomida shakllanib kelgan, uning moddiy va ma’naviy hayotini aks ettiruvchi jonli boyligidir. U nafaqat muloqot vositasi, balki jamiyat a’zolarini voqealar va bilimlar haqida xabardor qiluvchi, ularning o‘zaro aloqasini ta’minlovchi muhim institutdir. Til shaxsning dunyoqarashi, tafakkuri, madaniyati va jamiyatdagi munosabatlarini shakllantirishda hal etuvchi rol o‘ynaydi. Til orqali inson nafaqat o‘z fikrlarini ifoda etadi, balki atrofidagi dunyoni tushunish va tasniflashga ham qodir bo‘ladi. Bu borada amerikalik lingvistlar Edvard Sepir va

Benjamin Li Uorf tomonidan ilgari surilgan “lingvistik nisbiylik” (Sepir-Uorf gipotezasi) tamoyili tilning idrokidagi ahamiyatini chuqur o‘rganib, tilning inson harakatlarini shakllantirishiga e’tibor qaratadi. Xuddi shunday, nemis faylasufi Martin Xaydegger “Til – bu Borliqning uyi” degan mashhur iborasi bilan tilni nafaqat muloqot, balki o‘zligimizni va atrofimizdagi borliqni anglashning asosiy vositasi sifatida ta’kidlaydi. Demak, til insoniyat uchun kommunikativ vositadan tashqari, butun bir dunyoni idrok etish va unga ma’no izlashning muhim omilidir.

Tafakkur esa insonning atrof-muhitni bilish va anglash jarayonidagi eng muhim jihatdir. Uni O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasida quyidagicha ta’riflaydilar: “Tafakkur deb, voqelikdagi narsa va hodisalarni ular o‘rtasidagi bog‘lanishlarni fikran, umumlashtirib, vositali yo‘l bilan aks ettirishga aytiladi” (“Tafakkur”, 2000-2006). Tafakkur insonni boshqa mavjudotlardan ajratib turadigan asosiy xususiyat bo‘lib, u til va nutq bilan chambarchas bog‘liq holda namoyon bo‘ladi.

Tilni o‘rganishning zamonaviy usullaridan biri – lingvokonseptual yondashuvdir. Ushbu yondashuvga ko‘ra, “tabiiy til va idrok o‘rtasida juda yaqin bog‘liqlik mavjud” (Solodilova & Zaxarova, 2020, 92-bet). Bu bog‘liqlikda til so‘zlovchi tomonidan idrok etilgan dunyoni aks ettiradi. Lingvistik belgilar haqiqiy dunyo obyektlariga emas, balki “ongimizda shakllanadigan, aqliy birliklar – ya’ni konseptlarga” ishora qiladi (Solodilova & Zaxarova, 2020, 92-bet). Demak, lingvistik ifodalarimizning mazmuni haqiqiy dunyoga emas, balki ongda proyeksiyalangan dunyoga bog‘liqdir (Jackendoff, 1983, Solodilova & Zaxarova, 2020). Shuning uchun turli madaniyatlarning dunyoni har xil idrok etishi ularning ong tarkibi va, albatta, tiliga ham bevosita ta’sir qiladi. Lingvokonseptual yondashuv til va undagi birliklarni birgalikda o‘rganishdir. Har bir so‘z yoki ibora muayyan ma’no anglatadi, lekin madaniy jihatdan turli xalqlar orasida aynan shu so‘z va iboralar turlicha ma’nolarni bildirishi mumkin. Misol uchun, “uy” so‘zi yashash makoni, binoni anglatishi bilan birga, ba’zi milliy madaniyatlarda oila ma’nosini ham ifodalashi mumkin. Buni o‘rganish aynan lingvokonseptual yondashuv yordamida amalga oshiriladi.

Lera Boroditskiy va uning jamoasi tomonidan olib borilgan tadqiqotlar til va tafakkur o‘rtasidagi bog‘liqlikni eksperimental asosda isbotlashda muhim o‘rin tutadi. Tadqiqotchilar “Til fikrlashimizni qanday shakllantiradi?” degan murakkab savolga javob topishga intilishdi. Ularning kashfiyotlari shuni ko‘rsatadiki, til inson idrokining turli jihatlarida chuqur ta’sir ko‘rsatadi. Masalan, Avstraliyaning Kuuk Thaayorre xalqi tilida fazoviy orientatsiya mutlaq koordinatalar (shimol, janub, sharq, g‘arb) asosida ifodalanadi. Bu esa ularning makonni idrok qilishida qiziqarli o‘ziga xoslikni keltirib chiqaradi. Eksperimentlar davomida bu til so‘zlashuvchilari kichik fazoviy vaziyatlarni ham nisbiy (“chap”, “o‘ng”) emas, balki mutlaq yo‘nalishlar asosida eslab qolishadi. Tadqiqot davomida ishtirokchilarga yo‘nalishni aniqlash vazifasi topshirilganda, Kuuk Thaayorre tilida so‘zlashuvchilar nisbiy (“o‘ng”, “chap”) emas, balki mutlaq (“sharq”, “g‘arb”) koordinatalar asosida javob berishgan. Chronologik ketma-ketlikni aniqlashga oid topshiriqda esa, bu til so‘zlashuvchilari suratlarni keng tarqalgan usullardan emas, balki dunyo tomonlari (masalan, sharqdan g‘arbg) asosida joylashtirishgan. Taqqoslash uchun, arab tilida so‘zlashuvchilar topshiriqni bajarishda o‘ngdan chapga gorizontol joylashtirish prinsipidan

foydalanganlar, bu ularning yozuv tizimining yoʻnalishiga mos keladi. Boshqa koʻplab tillarda (masalan, ingliz yoki rus tillari) esa chapdan oʻngga joylashtirish kuzatilgan. Bu lingvistik xususiyatlarning kognitiv jarayonlarga taʼsirining aniq namoyon boʻlishidir.

Tilning inson tafakkuriga taʼsirini yanada chuqurroq tushunishda lingvokonseptual yondashuv muhim metodologik imkoniyatlarni taqdim etadi. Ushbu yondashuv tilni faqat grammatik qoidalar majmuisi sifatida emas, balki madaniy qadriyatlar, milliy dunyoqarash va konseptual tizimlarning ifodasi sifatida qaraydi. Lingvokonseptual tahlil orqali til birliklarining orqasida yotgan maʼnaviy-mafkuraviy mazmunlar, milliy xarakterdagi idrok modellari ochib beriladi. Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, har bir til oʻziga xos konseptual tizimni shakllantiradi va bu tizim soʻzlashuvchilarning dunyoni idrok etish usulini belgilaydi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, lingvokonseptual yondashuv tilshunoslikda tilni uning asosiy vazifasi – muloqotdan tashqari, inson tafakkuri va madaniyatini shakllantiruvchi muhim omil sifatida oʻrganishga yoʻnaltirilgan muhim qadam hisoblanadi. Ushbu yondashuv til birliklarining semantikasi orqasida yotgan milliy dunyoqarash, madaniy qadriyatlar va konseptual tizimlarni ochib beradi. Sepir-Uorf gipotezasi va Xaydeggerning falsafiy qarashlari kabi nazariyalar, shuningdek, Lera Boroditskiyning empirik tadqiqotlari tilning idrok va fikrlash jarayonlariga bevosita taʼsir koʻrsatishini isbotlaydi. Turli tillarda fazoviy orientatsiya va vaqtning tasviri kabi hodisalarning boshqacha talqin qilinishi, tilning tafakkurni shakllantirishdagi faol rolini aniq koʻrsatadi. Shuning uchun, til va tafakkur oʻrtasidagi murakkab munosabatni chuqurroq tushunish uchun lingvokonseptual yondashuvning interdisiplinar metodologiyasidan foydalanish zarur. Bu yoʻnalish nafaqat tilning oʻzini, balki inson ongining sirli dunyosini ochishga yordam beradi.

Adabiyotlar

1. Boroditsky, L. (2011). How language shapes thought. *Scientific American*, 304(2), 62-65.
2. Jackendoff, R. (1983). *Semantics and cognition*. Cambridge, MA: MIT Press.
3. Solodilova, I. A., & Zaxarova, T. V. (2020). *Linguo-Cognitive Approach in Foreign Language Teaching*. *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*, 92-100.
4. Tafakkur. (2000-2006). *Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi (T-harfi)*. "Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti.
5. Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors We Live By*. University of Chicago Press.
6. Maslova, V. A. (2001). *Lingvokulturologiya*. Moskva: Akademiya.